

DOIRANING DUNYOGA KELISHI

Abdullayev Yetmishboy Kurbonnazarovich

O‘zDXA Urganch filiali o‘qituvchisi

“O‘zbekiston xalq baxshisi”

Annotatsiya: maqolada milliy cholg‘u asboblarmizdan biri bo‘lgan doiraning vujudga kelishi, yaratilish tarixi haqidagi rivoyatlar, yasalish usullari va qismlari, mohir ijrochi doirachilari haqida so‘z yuritiladi. Shu bilan birga yoshlarning jismonan sog‘lom, ma‘nan yetuk bo‘lib yetishishida, musiqaning o‘rni xususida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: Xalq og‘ziki ijodi, musiqa, doira, teri, shakl, rez, ritm, kuy.

Аннотация: в статье рассказывается о создании кружка, одного из наших национальных музыкальных инструментов, рассказы об истории его создания, способах и деталях его изготовления, а также мастерстве исполнителей кружка. При этом высказывались мнения о роли музыки в развитии физически здоровой и интеллектуально зрелой молодежи.

Ключевые слова: Народное устное творчество, музыка, круг, кожа, форма, рез, ритм, мелодия.

Abstract: the article talks about the creation of the circle, one of our national musical instruments, the stories about the history of its creation, the methods and parts of its making, and skilled performers of the circle. At the same time, opinions were expressed about the role of music in the development of physically healthy and intellectually mature youth.

Key words: Folk oral creativity, music, circle, skin, form, rez, rhythm, melody.

Doira o‘zi turkiy xalqlar orasida ko‘proq ishlatadigan instrument asbob bo‘lib, bunday olib qaraydigan bo‘lsak: Gardish, dumaloq (qasnoq), doiraga qadalgan shiqirdoq zanglari bor, teri ya‘ni doiraga qoplanadigan teridan iborat. Molning (buzoq yoki toy)ning terilaridan doiraga qoplanadigan terilar (buzoq) 6 oydan oshgan bo‘lsa u teri qalinlashib yaxshi tovush bermay qo‘yadi. Toyni terisi ham 6 yoki 8 oylik bo‘lishi kerak.

Nomlanish yo‘li bilan doira ya‘ni daryo to‘lib oqsa yaxshi, ammo kam oqsa suvsizlik kelib chiqib qurg‘oqchilik bo‘ladi, o‘zini sathidan oshsa ekinlarni suv bosadi. Shuning uchun ham daryo doira deb qo‘yibdilar. Chunki musiqada ham xuddi shundaydir. Doira tempni olib qochib ketsa yoki tezroq chalinsa ashulaga, kuyga raqqosa yaxshi o‘yinga tusholmas, shoshib qoladi, ashulachiga ham tez aytishga to‘g‘ri keladi. Doirachi tempini pastroq chalsa ham shu holatning aksi bo‘ladi. Raqqosa sekin o‘ynashi kerak, ashulachi cho‘zib aytishi kerak natijada ko‘plab ashulachilar qiynalib

qoladi. Chunki kuy cho‘zilib aytilganda ashula ko‘proq kuchni talab qiladi. Ashulachi ko‘p inergiya sarflashiga to‘g‘ri keladi, natijada aytuvchi qiynalib qolishi mumkin. Shu sababli ham tempni doirada normal holatda chalinishi shart va kerak deb hisoblayman. Bundoq olib qaraydigan bo‘lsak, musiqadagi ritm inson yuragining urishdan olingan. Jismonan sog‘lom odamning yuragi o‘zi normal holatda bir xil uradi.

Shu o‘rinda doira cholg‘u asbobi o‘zi dunyoga qanday kelgan? Bu to‘g‘risida ham oz moz tushunchaga ega bo‘laylik. Biz ustozlardan eshitgan gaplar, so‘zlar, rivoyatlardan aytadigan bo‘lsak doiraning dunyoga kelishi quydagicha bo‘lgan. Ustozlarning rivoyat qilishlaricha, shunday bir katta karvon qir dashtda, cho‘li biyobonda sahroni kezib o‘tayotganda karvonda hamma suv tamom bo‘ladi va katta karvon suvsiz qolib ketadi. Karvondagi odamlar suvsizlikdan sekin holdan ketib, joni uzila boshlaydilar. Faqat bitta yosh bolaning meshida oz – moz suv qoladi va butun karvondagi odamlarning og‘ziga bir tomchidan tomizib chiqadi. Sahroda kun qizigandan qizib ketadi. Hech kim o‘z hushiga kelmaydi. Shunda bola birin – ketin karvondagi odamlarning o‘layotganini ko‘rib oh-u faryod qilib qichqira boshlaydi. Uning tovushini hech kim eshitmaydi. Chunki karvon sahroda bu sahro jazirama issiqda shu karvondan bo‘lak hech kim yo‘q edi. Bu bolaning oh-u faryodini hech kim eshitmabdi, shundan keyin o‘zining meshidagi suv ham tugab qolibdi. Bolakay ham meshini otib yubordi. Mesh xalta borib otaravaning g‘ildiragiga borib yopishibdi. Oftob daqiqama-daqiqa soatma-soat qiziy boshlagan ekan, shunda bola yana ham chanqab qolib, haligi meshiga ko‘zi tushibdi. Qarasa arava g‘ildiragining gardishiga yopishib, qoplanib qotib qolgan ekan. Bola shu meshni qo‘liga olib chala boshlagan ekan boshqa uzoqroqdan o‘tayotgan karvondagilar bu doira misoli tovushni eshitib karvon boshi boshqa bir karvonda havf paydo bo‘lib, karvon najot so‘rab turganini sezibdi. Shu doira tovushi chiqib turgan tarafga yurish qilibdilar, shunda bir ikki chaqirim yo‘l yurgandan so‘ng bolani va karvondagilarni suvsizlik hafidan holi qilibdilar. Natijada doira paydo bo‘libdi. Xalq og‘ziki ijodida doiraning paydo bo‘lishi haqidagi rivoyati shundaydir.

Doira haqida yana bir rivoyati bor. Ota-bobolarimiz va ustoz doirachilar bu doira chalingan uyda jin arvoah bo‘lmaydi deyishadi. Doira chalinsa butun jin va arvoahlarni haydaydi degan qarashlar ham bo‘lgan ekan. Misol qilib bir narsani aytish mumkin: folbinlar jin chalgan insonlarni o‘rtada o‘tirg‘izib tevarak atrofni doira chalib aylanib uni jindan halos qilganlar. Duolarini o‘qib, undan tashqari katta- katta qal’alarda xaf, dushman yoki yov kelayotganligini bildirishi maqsadida qal’a peshtaxtalarida katta nog‘oralarga o‘xshagan asboblarni chalib xalqni va ommani kerak bo‘lsa askarlarni ogohlantirganlar.

Bizning mustaqil, quyoshli O‘zbekistonimizda ham bir qancha ustozlar doira chalib o‘tganlar va xalqimizning, davlatimizning faxrli unvonlariga, e’tiborlariga sazovor bo‘lgan ustozlarimiz bor. Shulardan biri Usta Olim Komilovdir.

Usta Olim Komilov Tamaraxonim bilan birgalikda ishlab ijod qilishgan. Usta Olim Komilov haqida ham so‘z aytsak, bu inson doirani piri sifatida doirachilar ichida tanlangan. Chunki ustozni har bir chalgan doira usulida mehr bo‘lgan, hamda shu narsani aytib o‘tish o‘rinliki, Usta Olim Komilov Mukarrama Turg‘unboyevaning ham ustozlari bo‘lgan. Raqs seyrini shu ustozdan o‘rganganlar. Chunki ustoz doirachi bo‘lishi bilan birga doiradagi har bir toq va dum bilan ifoda qilib berganlar. Shuning uchun ham Mukarramahonim ularni ustozim deb bilganlar. Undan tashqari Angliyada ya’ni Buyuk Britaniyaga borganida qirolicha uning doira chalishiga mahliyo bo‘lib uning qo‘l panjalari tushurilgan ganjni haligacha o‘z muzeylarida saqlashmoqda.

Yana bir doirachi ustoz Dadaevdir. Dadaev ham Bahor ansamblida ishlab “O‘zbekiston xalq artisti” unvoniga sazovor bo‘lgan. Dilmurod, Elmurod Ismoilovlar ham shunday unvonga sazovor bo‘lgan insonlar hisoblanishadi.

Ritmni anglamagan san’atkor san’atkor bo‘la olmaydi. U raqqosa ham ritmni va san’atni bilishi kerak. Xorazmda ham ustoz doirachilar o‘tgan. Shulardan usta Saloy ota mohir qo‘li yugurak doirachi bo‘lgan ham ustoz bilan birga dostonlarning va ashulalarni aytishgan. Ro‘zmat doirachi, Jumanazar doirachi Sadir ota doirachi, Shihnazar, Qo‘ziboy, Ismoil, Zokir, Hamid, Bahtiyor doirachilar shular jumlasidandir. Bu doirachilar elimizning to‘ylarida, bayramlarida, yaxshi kunlarida hofizlar bilan birgalikda yelkama-yelka turib ijod qilib kelmoqdalar.

Endi doiraning gardishi to‘g‘risida tushuncha beradigan bo‘lsak: Doira gardishi Akkatsiya va Klyo‘n daraxtlaridan qilinadi. Avvalgi vaqtlarda Xorazmda uzum daraxtidan, narvon va tut daraxtlaridan ham qilinadi. Narvon og‘ir bo‘lgan, qo‘lda tutib ushlab turish va harakat qilish qiyinroq bo‘lgan, keyinchalik tut daraxtiga o‘tishgan. Tut daraxti ham oralari ochiq va zich bo‘lganligi hamda nam tortish kuchli bo‘lganligi sababli ham uni shu doira shakliga keltirish, qiyshaytirib doira holatiga keltirish qanchalar mashaqqatli bo‘lganligi sababli va og‘ir bo‘lganligi uchun kiyinchalik uzum daraxtiga o‘tganlar. Bu uzum daraxti yaxshi nam tortib yaxshi doira shakliga kelgan. Ammo u ham tezda qiyshayib o‘z shaklini yo‘qotgan va o‘z navbatida u ham doira xalqalarini (shangirdoqlari) qoqishda ayrilib ketib talabga javob bera olmagan. Natijada doira tuzatilgandan keyin doirani umri uzoqqa bormagan. Keyinchalik davrlar, zamonlar, vaqtlar o‘tganidan keyin Klen daraxtidan yasab qo‘yilgan. Endi yana bir narsani aytib o‘tish joizki doira yasalganda yasalaveradi lekin uni uzoq vaqt ijro qilib, doirachiga xizmat qilishi lozim bo‘ladi. Chunki doirachi doirani 5-10 yilga mavjlantira oladiki, uni qasnoqda qiyshaymasdan shikastlanmasdan turishiga xizmat qiladi va uzoq davr doirachining qo‘lida ko‘p vaqt sayrashi kerak. Shuni inobatga olib doira tuzatadigan ustozlar va chaluvchi doirachilar ham shu narsani inobatga olishlari kerak bo‘lganligi tufayli tut, uzum, narvon va boshqa daraxtlarni sinovdan o‘tkazib oxiri bir qarorga kelganlar va shu qarorda to‘xtalganlar.

Endi doirani ichkarisiga qistiriladigan narsalar to’g’risida ham oz-moz tushuncha berib o’tsak. Doirani bug‘um ya’ni bukum-bukum qilib olgandan keyin uni shu oralariga har xil temir materallardan qo‘yib ko‘rganlar. Misol tariqasida temir qo‘yib ko‘rganlar, ikki bug‘um yani ikki sopishiqni orasiga alumin qo‘yib ko‘rganlar temir og‘ir kelgan ya’ni doiraning og‘irligini oshirib yuborgan, alumin bo‘lsa egiluvchan bo‘lganligi sababli u ham oraliqni yaxshi ko‘ngildagidek tuta olmagan. Keyin enez qo‘yib ko‘rganlar, enez ham ustalarga oz-moz maqul bo‘lgan. Keyin mis qo‘yib ko‘rganlar mis ham mustahkam va chiroyli ko‘ringan. Shunda doira ustalari enez va mis qo‘yish qaroriga kelishgan. Endi gardishni ichiga doira shaqirdap turishi uchun yana bir narsa yetishmagandek bo‘lgan. Nima qilish kerak deb ustoz doirachilar bilan maslahatlashib doira ustalari doirani gardish ichiga gonro shaqirdoqlar qo‘shib ko‘rilgan. Endi buni olib qaraydigan bo‘lsangiz ustozlar va ustoz doirachilar juda ham serg‘ayrat, aqlli, ilmli va tirishqoq bo‘lganlar. Chunki bitta narsa bilan cheklanib qolmaganlarda, hamma vaqt harakatda va ilmni izidan yurishga harakat qilganlar. Shu qo‘ng‘iroqli doiraga ichkari tarafdin qistirib chiroyli ijroga yana bir tovushni qo‘yganlar. Endi gardish tayyor bo‘ldi. Taxtalarning bir-biriga ulanadigan joylari ham tayyor bo‘ldi. Shoqirdoqlari ham tayyor bo‘ldi, doirani qoplash qoldi. Nima qilish kerak? degan savol tug‘uladi. Qoplash yozganimdek doira buzoq va toy terilaridan bo‘ladi. Buni xattoki buzoq kattalashib ketsa ham bo‘lmaydi, teri qalinlashib ketadi. O‘zini vaqti borki olti oylik, buzoqni olti-yetti oylik toyning terisi doiraga yaxshi mos keladi. Sababi undan yoshroq bo‘lsa yupqa teri bo‘lib doirada tok va dum bor 2 ta usul va tovush shu dum yaxshi chiqmaydi. Buzoq yoki toy ulg‘ayib ketgandan keyin uning terisidan ishlangan doira chalganda qo‘lni, barmoqlarni og‘ritib, yorilib, yirtilib ketishiga sababchi bo‘ladi. Shuning uchun ham normada bo‘lishi shart va zarur anashundagina doiraning tovushi chiroyli va aniq bo‘lib chiqadi. Shu o‘rinda tinglovchilarga yaxshi eshitiladi hamda tinglovchida ruhiyat tetiklashuviga sabab bo‘ladi. Doirani ustozlardan eshitganimiz shundaki doira musiqani boshqaruvchi rol richagi deb bilamiz. Chunki doira tezroq chalinsa ya’ni tempi tez bo‘lsa aytuvchi ijrochi ham yoki raqsga tushayotgan raqqosa ham tez charchab qoladi. Yoki ashulani tez aytishga to‘g‘ri keladi, sayqal qochirimlarni ham berib bo‘lmaydi. Endi raqsga tushayotgan raqqosani qilib turgan raqs harakatlarini ham aniq ravon ifoda qilib bera olmaydi. Shuning uchun kuy bo‘lsin, qo‘shiq bo‘lsin o‘z maromida bo‘lgani, o‘z tempida bo‘lgani ma’qul shunda ijrochi ham raqs ijro etayotgan raqqosa ham chiroyli honish va raqs ijro qiladilar albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mulla Bekjon Rahmon o‘g‘li, Muhammad Yusuf Devonzoda “Xorazm musiqiy tarixchasi” – Toshkent-1998.
2. Madraimov B.X. “O‘zbek musiqi tarixi” – Toshkent-2018.

3. Tursunov R. “Xalq musiqa ijodiyoti va adabiyoti”. Toshkent., 2002.
4. Soipova D. Musiqiy va musiqiy-nazariy bilimlarni o’zlashtirish jarayonini takomillashtirish. Toshkent., 2005.
5. Nurmatov H, Yo‘Ldosheva N “O‘zbek xalq musiqa ijodi”. Toshkent., 2007